

UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO

Corso di laurea in
Scienze dell'Educazione e della Formazione L-19

Project Work

Tema n.1 Tecnologie digitali, didattica e comunicazione
Traccia 1.12 I nuovi contesti sociali del digitale: web, new media, AI

Animal Crossing: uno studio sul fenomeno sociale

RELATORE:

Alessandra Micalizzi

CANDIDATO:

Enrica Fiacchi

Matricola

Anno Accademico

2024/2025

Corso di Studio	SCIENZE DELL'EDUCAZIONE (L-19)
Dimensione dell'elaborato	Minimo 10.000 parole – Massimo 25.000 (pari a circa Minimo 20 – Massimo 50 pagine)
Formato del file da caricare in piattaforma	PDF
Nome e Cognome	Enrica Fiacchi
Numero di matricola	
Tema n. (Indicare il numero del tema scelto):	1
Titolo del tema (Indicare il titolo del tema scelto):	Tecnologie digitali, didattica e comunicazione
Traccia del PW n. (Indicare il numero della traccia scelta):	1.12
Titolo della traccia (Indicare il titolo della traccia scelta):	I nuovi contesti sociali del digitale: web, new media, AI
Titolo dell'elaborato (Attribuire un titolo al proprio elaborato progettuale):	<i>Animal Crossing</i> : uno studio sul fenomeno sociale

PARTE PRIMA – DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Utilizzo delle conoscenze e abilità derivate dal percorso di studio

(Descrivere quali conoscenze e abilità apprese durante il percorso di studio sono state utilizzate per la redazione dell'elaborato, facendo eventualmente riferimento agli insegnamenti che hanno contribuito a maturarle):

Il percorso svolto mi ha permesso di allargare i miei punti di vista e acquisire nuove conoscenze per affrontare al meglio la stesura di questo project work.

Ho sviluppato uno sguardo più attento e preciso sulle dinamiche, le metodologie e i fattori da tenere in conto nell'analisi di un fenomeno sociale. La stesura e l'analisi dei dati del sondaggio che ho condiviso ha fatto nascere in me domande, curiosità e spunti di riflessione per possibili progetti futuri.

In particolare lo studio del pensiero del neurofisiologo Alain Berthoz in *Il senso del movimento* e *La Vicarianza*, in relazione all'apprendimento cinestetico integrato, la realtà virtuale e la simulazione e mi hanno fornito una solida base teorica su cui costruire la tesi. Questo autore l'ho conosciuto grazie al corso *Teoria e metodologia delle attività motorie dell'età evolutiva* condotto da Antinea Ambretti e Simone Ciaccioni per l'Università Pegaso.

Anche il corso *Teorie e Tecniche della comunicazione di massa* mi ha aiutata mettendo in evidenza l'evoluzione e la metodologia corretta per analizzare i new media e il modo in cui l'utenza riceve e rielabora i contenuti.

Altri due corsi Pegaso mi hanno fornito spunti di riflessione e analisi che ho esplicitato in questo project work: *Storia Moderna* di Giampiero Brunelli e *Filosofia della comunicazione e del linguaggio* di Enrico Cerasi.

Fasi di lavoro e relativi tempi di implementazione per la predisposizione dell'elaborato
(Descrivere le attività svolte in corrispondenza di ciascuna fase di redazione dell'elaborato. Indicare il tempo dedicato alla realizzazione di ciascuna fase, le difficoltà incontrate e come sono state superate):

Il progetto di uno studio su *Animal Crossing* come fenomeno sociale digitale è un lavoro che volevo concretizzare già da qualche anno. Essendo fan da molto tempo (dall'età di 11 anni) di questa saga videoludica, dopo l'esperienza del lockdown dovuta alla pandemia *COVID-19*, è nato in me il desiderio di approfondire l'impatto di questa serie (in particolare *Animal Crossing: New Horizons*) sui suoi fruitori.

Nel periodo pandemico anche io giocavo ad *Animal Crossing: New Horizons* sulla console *Nintendo Switch* e interagivo con *community online* (in particolare su gruppi del *social network Facebook*) dove si condividevano feedback e ci si organizzava per giocare assieme connettendo le proprie console tramite internet.

In una situazione dove moltissime persone erano chiuse in casa e la socialità era ridotta al minimo, l'uscita di *New Horizons* il 20 marzo 2020 ha donato a molti uno spazio virtuale dove incontrarsi. Il titolo mi ha letteralmente salvata in quel periodo e anche diverse mie amiche, confrontandosi con me, hanno vissuto quell'esperienza con meno stress grazie al titolo *Nintendo*.

Così, appena uscite le tracce per la sessione estiva 2025, ho scelto "*I nuovi contesti sociali del digitale: web, new media, AI*" e ho iniziato a raccogliere e individuare tutti i materiali che potevano essere adatti al project work.

Dopo una ricerca di diverse settimane, utilizzando i principali motori di ricerca per individuare fonti, dati e ambiti da approfondire, ho selezionato le informazioni più adatte alla mia tesi.

Successivamente impiegando circa una settimana ho ideato un sondaggio tramite la piattaforma *Google Workspace*, da sottoporre alle *community* più attive di *Nintendo* e *Animal Crossing*. Per questa ricerca mi sono concentrata sui gruppi *Facebook* "*Caffetteria New Horizons*", "*Nintendo Switch/Switch 2 Italia*" e "*Animal Crossing New Horizons ITALIA OFFICIAL*".

Ho condiviso il form, esternando le finalità della raccolta dati, e l'ho lasciato disponibile per una settimana (da martedì 1 aprile 2025 a martedì 8 aprile 2025). La compilazione di tutte le risposte non

era obbligatoria, lasciando così possibilità al campione di non rispondere a domande per loro “troppo intime” o su cui avevano poco da dire.

Il sondaggio ha avuto un buon riscontro riuscendo ad accumulare 191 compilazioni.

Una volta concluso ho analizzato i dati raccolti, usando anche software di calcolo di statistiche per ridurre errori e avere un dato preciso e attendibile.

Infine ho riletto i materiali accumulati nelle precedenti fasi, ne ho aggiunti altri (grazie ai riscontri avuti dai sondaggi), li ho selezionati e ho realizzato una stesura definitiva. Quest’ultima fase mi ha impiegato diverse settimane di lavoro dove ho incontrato diverse difficoltà: capire cosa togliere, cosa modificare, cosa migliorare e a cosa dare maggiore enfasi ed approfondimento. Quello che prima era un turbine di idee e concetti, è diventato un flusso di pensieri definito e indirizzato.

Risorse e strumenti impiegati

(Descrivere quali risorse - bibliografia, banche dati, ecc. - e strumenti - software, modelli teorici, ecc. - sono stati individuati ed utilizzati per la redazione dell’elaborato. Descrivere, inoltre, i motivi che hanno orientato la scelta delle risorse e degli strumenti, la modalità di individuazione e reperimento delle risorse e degli strumenti, le eventuali difficoltà affrontate nell’individuazione e nell’utilizzo di risorse e strumenti ed il modo in cui sono state superate):

Per il sondaggio ho usato *Google Workspace*, uno strumento online, gratuito e di semplice utilizzo. Una volta concluso il file ho condiviso il link sui gruppi *Facebook* “*Caffetteria New Horizons*”, “*Nintendo Switch/Switch 2 Italia*” e “*Animal Crossing New Horizons ITALIA OFFICIAL*”. Ho optato per questi gruppi perché sono quelli che, attualmente, hanno l’utenza più attiva relativamente al videogioco preso in esame.

Per la ricerca bibliografica ho usato il motore di ricerca *Google*. Ho sfruttato questo strumento per avere una ricerca ampia ma anche specifica sul tema. Ho integrato con testi e fonti che conoscevo già, essendo appassionata dell’oggetto di questo studio.

Ho analizzato e studiato i contenuti della bibliografia e ho cercato di inserire e rielaborare gli elementi più significativi e utili per il project work.

Ho impiegato *Google Workspace* e *ChatGPT* per creare grafici, tabelle, calcolare statistiche e raggruppare le parole più utilizzate analizzando le risposte aperte ottenute dai sondaggi. I dati raccolti erano molti e difficili da analizzare nella loro totalità. Con questi due strumenti sono riuscita, però, a ordinarli efficacemente evitando sprechi di tempo e possibili inesattezze.

Ho usato *Google Documenti*, come software di scrittura, per la stesura della tesi. L’applicazione riconosce vari tipi di file, tra cui anche *Microsoft Word*, e converte i progetti in diversi formati tra cui il *PDF*, quello richiesto dalla piattaforma *Pegaso*.

Nella stesura di questo elaborato mi è stata molto utile anche l’esperienza di scrittura acquisita nel 2019 a un corso presso la *Fondazione Bottega Finzioni* a Bologna; tenere bene a mente il focus, fare un

brainstorming, reperire informazioni, creare una scaletta e limare sempre più il testo. Quest'ultima fase è stata quella più critica e lunga ma necessaria a rendere il tutto coeso e armonico.

Di seguito la bibliografia:

Libri

Berthoz, A. (2003). Il senso del movimento. McGraw-Hill Education. (Opera originale pubblicata nel 1997).

Berthoz, A. (2013). La vicarianza. il nostro cervello creatore di mondi Milano: Raffaello Cortina Editore. (Opera originale pubblicata nel 2013).

Bocci, F., Del Fante, E., Ferrari, A., Micalizzi, A., Sarini, M. (2024) Video Game Therapy®. Teoria e pratica clinica. UTET Università.

Donnelly, J. (2019). Checkpoint: How Video Games Power Up Minds, Kick Ass and Save Lives. White Owl.

Felicia, P. (2009). I giochi elettronici a scuola – Una guida per gli insegnanti. European Schoolnet.

Gee, J. P. (2007). What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy. New York: Palgrave Macmillan.

Gorges, F. (2012). La storia di Nintendo (Vol. 1-3, ed. italiana). Corciano: Multiplayer Edizioni.

Iwata, S. (2022). Chiedi a Iwata: Parole di saggezza del presidente visionario di Nintendo. Modena: Panini Comics

McGonigal, J. (2011). Reality is Broken: Why Games Make Us Better and How They Can Change the World. New York: Penguin Press.

Nicolucci, V. (2021). Game Hero. Viaggio nelle storie dei videogiocatori. Magonza Editore.

Pariser, E. (2012). Il filtro: Quello che Internet ci nasconde. Il Saggiatore. (Opera originale pubblicata nel 2011)

Rivoltella, P. C. (2024). Fare didattica con gli EAS. Episodi di Apprendimento Situati (Nuova edizione). Brescia: Scholé.

Scaradozzi, D., Guasti, L., Di Stasio, M., Miotti, B., & Monteriù, A. (2021). Educational Robotics at Primary School with Nintendo Labo. Blikstein (Eds.).

Triberti, S., & Argenton, L. (2013). Psicologia dei videogiochi: Come i mondi virtuali influenzano mente e comportamento. Milano: Apogeo.

Turkle, S. (2012). Insieme ma soli: Perché ci aspettiamo sempre più dalla tecnologia e sempre meno dagli altri. Codice Edizioni.

Zuboff, S. (2023). Il capitalismo della sorveglianza: Il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri. LUISS University Press. (Opera originale pubblicata nel 2019)

Siti e social

ASPHI. Fondazione per l'inclusione delle persone con disabilità, attraverso l'uso della tecnologia.

Erickson. Sito ufficiale della casa editrice che si occupa principalmente di educazione, psicologia, didattica, lavoro sociale e welfare.

Facebook. Gruppi pubblici e privati dedicati a Nintendo Switch e Animal Crossing.

Gamelife. Rivista online di videogiochi e cultura videoludica.

IGN Italia. Portale italiano dedicato al gaming e all'intrattenimento.

LEGO. Sito ufficiale dei mattoncini LEGO.

Multiplayer.it. News, recensioni e articoli sui videogiochi.

Nintendo Italia. Sito ufficiale.

NintendON. Portale italiano di informazione videoludica.

SpazioGames. News e recensioni dal mondo dei videogiochi.

Videogiochi

Serie principale

Nintendo (2001). Animal Crossing. Nintendo GameCube.

Nintendo (2005). Animal Crossing: Wild World. Nintendo DS.

Nintendo (2008). *Animal Crossing: Let's Go to the City*. Nintendo Wii.

Nintendo (2012). *Animal Crossing: New Leaf*. Nintendo 3DS.

Nintendo (2020). *Animal Crossing: New Horizons*. Nintendo Switch.

Spin-off e contenuti aggiuntivi

Nintendo (2015). *Animal Crossing: Happy Home Designer*. Nintendo 3DS.

Nintendo (2015). *Animal Crossing: Amiibo Festival*. Nintendo Wii U.

Nintendo (2017). *Animal Crossing: Pocket Camp*. iOS, Android.

Nintendo (2021). *Animal Crossing: New Horizons – Happy Home Paradise [DLC]*. Nintendo Switch.

PARTE SECONDA – PREDISPOSIZIONE DELL'ELABORATO

Obiettivi del progetto

(Descrivere gli obiettivi raggiunti dall'elaborato, indicando in che modo esso risponde a quanto richiesto dalla traccia):

Grazie ai dati ottenuti dai 191 sondaggi sono arrivata a comprendere di più “*Animal Crossing: New Horizons*” come fenomeno sociale digitale, in particolare nel periodo di *lockdown* nel territorio italiano, istituito per cercare di arginare la pandemia *COVID-19*. Ho individuato caratteristiche, dati e feedback sull'esperienza del campione preso in esame in relazione a questa serie di videogiochi. La base teorica e storiografica che avevo individuato in precedenza mi ha consentito di comprendere i materiali con una visione più consapevole e professionale. *Animal Crossing* è diventato un rifugio sicuro per tantissime persone creando una rete intergenerazionale e trasversale di scambio e interazione.

Questo project work può essere un punto di partenza per un discorso più ampio sui videogiochi come forma di socialità, per usi terapeutici e per l'inclusione.

Contestualizzazione

(Descrivere il contesto teorico e quello applicativo dell'elaborato realizzato):

Gli studi di Alain Berthoz (vicarianza, apprendimento cinestetico integrato, ecc...), le riflessioni di Jane McGonigal (*gamification*, videogiochi come costruzione di sé, sviluppo empatia) e il progetto italiano *Video Game Therapy*® sono stati molto utili al tema che volevo affrontare. Anche altri autori, presenti nella bibliografia, hanno allargato le mie vedute e consentito di avere una solida base teorica

per la mia riflessione critica. I videogiochi stessi, in questo caso *Animal Crossing*, sono stati una fonte diretta fondamentale per sviscerare al meglio l'argomento.

I videogiochi, come tutti i *new media*, sono ormai centrali nella contestualizzazione della vita dell'uomo contemporaneo. *Social network*, *web*, piattaforme *streaming*, *app*, ecc... fanno parte della quotidianità della stragrande maggioranza della popolazione.

Il virtuale ha applicazioni concrete e reali in ogni ambito della nostra esistenza: sport, divulgazione, didattica, lavoro, sanità e intrattenimento.

Studiare e analizzare fenomeni sociali digitali è utile per comprendere l'uomo e aiutarlo in moltissimi aspetti della vita. *Animal Crossing*, nel concreto, può essere usato in ambito terapeutico per la gestione delle emozioni, della costruzione del sé e per lo sviluppo di abilità sociali.

Descrizione dei principali aspetti progettuali

(Sviluppare l'elaborato richiesto dalla traccia prescelta):

Introduzione: *new media* e IA

Dalla capillarizzazione di Internet (da fine anni 90, inizio 2000) e dalla diffusione dei *social* (in Italia dal 2010 grazie al boom degli *smartphone*), le persone hanno iniziato a connettersi e relazionarsi digitalmente sempre di più.

Le distanze per la comunicazione, un tempo limitanti e costringenti, ora si sono ridimensionate rendendo le informazioni immediatamente inviabili e reperibili con un solo *click*. La trasmissione di contenuti ora è immediata e senza filtri (ovviamente escludendo paesi e realtà dove invece sono controllati e limitati dallo Stato o da altri enti).

Chiunque può condividere materiali, dialogare nella rete e divulgare senza certificazioni sulla propria professionalità e sulle proprie competenze.

Tutti possono diventare esperti, *influencer*, giornalisti rendendo sì più democratico il dialogo ma creando, purtroppo, spesso falsa informazione (*fake news*), incomprensioni, confusione e poco approfondimento.

Questa tematica è stata affrontata anche dallo storico Giampiero Brunelli nell'introduzione al suo corso di *Storia Moderna* per l'università Pegaso.

Gli algoritmi inoltre, condizionati dall'afflusso di visite e dalla possibilità dei *creators* di pagare per ottenere più rilevanza tra i risultati, indirizzano la ricerca di contenuti degli utenti creando false credenze e polarizzando le opinioni. Riguardo questo tema possiamo citare le ricerche di Shoshana Zuboff autrice di *Il capitalismo della sorveglianza: Il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri* e Eli Pariser nel *Il filtro: Quello che Internet ci nasconde*. "Consumare informazioni conformi alla nostra

idea del mondo è facile e piacevole; consumare informazioni che ci stimolano a pensare in modo diverso o a mettere in discussione quello che diamo per scontato è frustrante” dal testo di Pariser.

La conoscenza, grazie ai *new media*, è alla portata di tutti permettendo interazione personalizzata e confronto. La sua attendibilità però non è sempre garantita.

L'utente medio è spesso in balia delle mode, degli *influencer* di spicco e dalle capacità di retorica dell'oratore di turno.

Il concetto è analogo a quello espresso dal filosofo Socrate, arrivato a noi tramite gli scritti di Platone, riguardo ai sofisti: *“Io penso che c'è una differenza tra l'adulazione e l'arte: l'adulazione non si cura di ciò che è meglio, ma solo di ciò che piace.”*(Platone, *Gorgia*).

Come moderni sofisti, gli *opinion leader* puntano a vincere il confronto e a convincere gli interlocutori, senza mirare a una ricerca autentica della verità; una sempre più marcata, per citare Alexis de Tocqueville, “dittatura della maggioranza” e dell'algoritmo dei motori di ricerca.

Le verità e il valore di un contenuto vengono valutati e vagliati da una *IA* (Intelligenza Artificiale) come *Siri*, *Alexa*, *ChatGPT* e *DeepSeek*, che, accedendo a tutti i dati pubblici su internet, rispondono e trovano soluzioni ai compiti che gli chiediamo.

Come funziona un'*IA* nel concreto?

Le *IA deboli*, termine coniato dal filosofo John Searle negli anni '80, non hanno una vera coscienza; sono solo capaci di rielaborare, catalogare e costruire ragionamenti, immagini, canzoni e molto altro basandosi solo su dati esistenti, componendo così un “collage” adatto all'input inviato dall'utente.

Le *IA*, usate in tantissimi contesti lavorativi e sociali, sono ormai un bagaglio obbligatorio per stare al passo con le novità, ottimizzare le risorse e i tempi. Come qualsiasi strumento, queste *machine Learning*, possono e devono essere usate con etica e morale per fare del bene e aiutare tutti e ognuno. Per questo scopo sono già applicate leggi che regolano e tutelano il suo utilizzo. Nel 2024, a livello Europeo, viene approvato l'*AI Act* che classifica i rischi e gli obblighi per gli sviluppatori e gli utilizzatori. Sono già previste altre normative e decreti per vagliare tutte le casistiche e gli aspetti di questa tecnologia che cresce e muta ogni giorno che passa.

Tenendo conto delle difficili sfide attuali riguardo l'uso dell'*IA* e delle relative polemiche (es. la critica posta dal regista Hayao Miyazaki, dello *Studio Ghibli*, all'uso di questa tecnologia per creare arte), non bisogna però chiuderci nelle nostre paure ma comprendere e sfruttare gli aspetti positivi delle intelligenze artificiali.

Queste stanno dando numerosi contributi e aiuti alla medicina (ricerca, diagnosi, assistenza ai pazienti), all'industria, alla finanza, al marketing, all'agricoltura, alla sicurezza, ai trasporti, alla logistica e anche all'educazione (per personalizzare apprendimenti facilitando l'inclusione, l'individualizzazione e la creazione di contenuti interattivi).

In questo discorso rientrano anche i *new media*: i *social network* (*Facebook*, *Instagram*, *TikTok*, ecc..), le piattaforme *on-demand* che hanno rivoluzionato il mondo della fruizione di film, musica e contenuti

multimediali e la realtà virtuale legata al mondo del *gaming*, a quello dell'educazione e della riabilitazione medica. Concetti, questi, esposti dal neuroscienziato e ingegnere Alain Berthoz in *La Vicarianza, il nostro cervello creatore di mondi* del 2003.

Anche il mondo della finanza ha subito una rivoluzione con la nascita delle criptovalute (*Bitcoin*, *Ethereum*), una moneta virtuale.

Possiamo quindi dire che il mondo del *web* ha rivoluzionato l'essere umano in toto; nel modo di lavorare, comunicare, di vivere.

È una transizione a senso unico a cui l'uomo e la società non possono ormai più fare a meno.

Durante la pandemia *COVID-19* questa sua importanza è stata ancor più evidente.

COVID-19 e lockdown: contesto generale e uso delle tecnologie

Dal 9 marzo 2020 in Italia, tramite un *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM)* è iniziato un periodo di *lockdown* caratterizzato dalla sospensione/limitazione di attività, chiusure e divieto di spostamenti, per cercare di limitare la diffusione del contagio del virus.

In quel periodo la socialità tradizionale si è ridotta al minimo in quanto non era consentito incontrarsi liberamente.

In un momento dove la solitudine era parte integrante del vivere quotidiano (l'*Istituto Superiore di Sanità* ha calcolato che l'88,6% delle persone sopra i 16 anni abbia sofferto di stress, il 50% abbia mostrato segni di depressione) l'uomo ha cercato forme di vicinamento e intrattenimento alternative digitali.

I dati hanno dimostrato che il numero di ore trascorse su internet sono aumentate in quel periodo. Secondo i dati di *Comscore* e *AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni)* nel 2020 il tempo medio giornaliero online era di 6 ore, fino anche a 7 ore per chi aveva tra i 18-34 anni.

Il lavoro, quando possibile, è diventato *smart* consentendo di lavorare da remoto sfruttando le tecnologie disponibili. Applicazioni molto usate sono state: *Zoom* (da 10 milioni a 300 milioni di accessi nell'aprile 2020, fonte *The Verge*), *Microsoft Teams*, *Google Meet*, *Trello* e le app di messaggistica come *WhatsApp* e *Telegram*.

Le attività di ristorazione, per esempio, si sono impegnate nel promuoversi e presentarsi al meglio e adattare i loro menù per la consegna a domicilio. I servizi *delivery* e spesa online hanno avuto una forte impennata; *Just Eat*, *Deliveroo* (aumento del 50% sulle vendite, fonte *BBC*), *Glovo* e *Amazon*.

Anche l'ambito educativo ha dovuto proporre nuovi stili di didattica a distanza (*DaD*) spesso però con scarsi risultati.

Il professore Pier Cesare Rivoltella, studioso di *media education*, in *Fare didattica con gli EAS*.

Episodi di Apprendimento Situati ha esortato a condurre più studi, ricerche progettuali sulla didattica a distanza, indipendentemente dall'emergenza pandemica.

Anche il pedagogista Roberto Maragliano ha espresso un'opinione simile in diverse interviste: “*Non è la scuola che si è digitalizzata, è la scuola che ha mostrato i suoi limiti nel non essere mai diventata davvero digitale*”.

Un paese, sotto questo aspetto, da tenere in considerazione e come esempio per la didattica innovativa è la Finlandia. Tra il 2007 e il 2010 è stato avviato il progetto *InnoSchool* con lo scopo di innovare la scuola integrando appieno le più recenti tecnologie e rendendo gli ambienti di apprendimento flessibili. Il programma ha anche ideato una propria piattaforma di apprendimento *IA, Leonardo Code* che ha ricevuto il *Seal of Excellence* dall'Unione Europea.

Altre attività, legate al digitale, hanno avuto un incremento dei guadagni e di utilizzo da parte degli utenti durante la pandemia: le piattaforme streaming (*Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Spotify, YouTube e Twitch*), i social, i videogame e l'*home fitness*.

Riguardo l'*home fitness* e i videogame è stato molto peculiare il caso di *Ring Fit Adventure* per la console *Nintendo Switch*. Il titolo, sfruttando le peculiarità dei controller *Switch* e del *Ring-Con* (un anello flessibile per gli esercizi compreso con il videogioco) ha consentito di fare esercizio fisico, con un approccio ludico, nel salotto di casa. Nel primo anno pandemico sono state vendute ben 7 milioni di unità portando al centro dell'attenzione mediatica questo titolo, che era uscito ad ottobre 2019.

Anche la fruizione dei videogiochi “classici” è aumentata di molto. *ANSA (Agenzia Nazionale Stampa Associata)* ha rilevato nel 2020, in Italia, un aumento di vendite del 24,8% rispetto al 2019. I videogame permettevano di divertirsi, distrarsi e passare del tempo con gli amici su giochi *multiplayer*. Per Stefano Triberti e Luca Argenton, nel libro *Psicologia dei videogiochi: Come i mondi virtuali influenzano mente e comportamento*, videogiocare può aiutare ad affrontare sfide della vita e gestire lo stress. Il videogioco è così diventato un rifugio sicuro e un luogo di interazione durante il periodo pandemico.

Un altro caso emblematico accaduto nel 2020, che approfondirò è il fenomeno sociale digitale del videogioco *Nintendo, Animal Crossing: New Horizons*.

Animal Crossing, un rifugio virtuale

“*Se il tran tran della vita moderna ti ha fatto scendere il morale sotto i tacchi, Tom Nook ha un'iniziativa imprenditoriale che fa proprio al caso tuo: il suo nuovissimo, iperesclusivo Pacchetto isola deserta di Nook Inc!*” dalla pagina ufficiale di
Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing (どうぶつの森, *Dōbutsu no Mori, la Foresta degli Animali*) è una serie di videogiochi prodotti dall'azienda giapponese videoludica *Nintendo* a partire dal 14 aprile 2001, data dell'uscita giapponese del titolo per la console casalinga *Nintendo 64*.

Di cosa parla *Animal Crossing*? Che esperienza offre al giocatore?

Animal Crossing è un simulatore di vita pacifico e rilassante.

Il giocatore impersona un essere umano che si trasferisce in una cittadina immersa nella natura abitata da teneri animali, tutti caratterizzati da aspetti e peculiarità differenti.

Il giocatore interagisce con loro, ci fa amicizia, si prende cura della città e della propria casa. Rilassarsi annaffiando fiori, pescando, catturando insetti, collezionando opere d'arte; divertirsi facendo shopping o semplicemente camminare sotto un ombrello durante una tranquilla giornata di pioggia godendosi il paesaggio e la *soundtrack* composta dal compositore Kazumi Totaka.

È un'esperienza dal ritmo pacato e libero; un rifugio dallo stress della vita e del lavoro.

Dopo le buone vendite del primo titolo (circa 3 milioni di copie contando anche il rilascio per *GameCube*), *Nintendo* nel 2005, ha messo in vendita, per la console portatile *Nintendo DS*, *Animal Crossing: Wild World*. Il gioco è stato un enorme successo, totalizzando quasi 12 milioni di copie nel mondo. La portabilità, la maggiore personalizzazione e l'introduzione del *multiplayer online*, ora fattore imprescindibile della serie, hanno contribuito a far diventare questo titolo molto conosciuto e apprezzato a livello mondiale.

In seguito è stato rilasciato *Let's go to the City* nel 2008 sulla console casalinga *Wii* (3,38 milioni di copie) e nel 2012, su *Nintendo 3DS*, *Animal Crossing: New Leaf* totalizzando più di 13 milioni di copie vendute.

Visto il grande successo di *New Leaf* (in Giappone è diventato il titolo più redditizio *3DS*) *Nintendo* nel 2015 ha immesso sul mercato statuette e carte *Amiibo* compatibili con i titoli più recenti per ampliare l'esperienza tramite chip *NFC* (*Near Field Communication*).

In concomitanza sono usciti due titoli *spin-off* compatibili con gli *Amiibo*; *Animal Crossing: Happy Home Designer* per *3DS*, focalizzato sulla decorazione di case e ambienti, e *Animal Crossing: Amiibo Festival* per *Nintendo WiiU*, un party game simile a un gioco da tavolo. Questi ultimi hanno totalizzato poche vendite vista la loro natura limitata e differente dalla formula classica di gioco.

Nel 2017 è uscito, come app gratuita per *iOS* e *Android* (con possibilità di microtransazioni), *Animal Crossing: Pocket Camp* che propone un'esperienza semplificata dei titoli principali. Questa esperienza mobile ha avuto enorme diffusione accumulando più di 61 milioni di download rendendo il brand ancora più conosciuto al grande pubblico. Il 2 dicembre 2024 il videogioco è stato sostituito da una versione offline a pagamento, prendendo il nome "*Animal Crossing: Pocket Camp Complete*".

Arriviamo infine al fulcro della nostra analisi: *Animal Crossing: New Horizons*.

Annunciato tramite *Nintendo Direct* il 13 settembre 2018, il gioco è stato rilasciato globalmente il 20 marzo 2020 per *Nintendo Switch*. Caso vuole che l'uscita è quasi coincisa con l'inizio delle misure restrittive per limitare la pandemia *COVID-2019*.

Il titolo, anche grazie alla situazione mondiale creata dall'emergenza, ha registrato vendite eccezionali raggiungendo, nel solo 2020, 31,8 milioni di copie rendendolo così il videogioco più venduto al mondo di quell'anno.

In *Animal Crossing: New Horizons* siamo chiamati, dal procione Tom Nook, a diventare il sindaco di un'isola deserta quasi disabitata. Saremo noi a doverci occupare di tutto: invitare gli animaletti nella propria isola per farli diventare abitanti, finanziare e costruire infrastrutture. Anche l'ambiente di gioco, l'isola stessa, potrà essere terraformata, creando fiumi e rilievi su più livelli dando così la possibilità al giocatore di creare un proprio paradiso.

La personalizzazione dell'*avatar* è stata migliorata permettendo una libertà maggiore rispetto ai titoli precedenti e favorendo così l'immedesimazione dell'utente.

È stata però la componente legata al *multiplayer online* la chiave dello straordinario successo del titolo nel periodo pandemico. La possibilità di visitare le isole di altri utenti, scambiare oggetti, catturare pesci ed insetti in compagnia o, semplicemente, lo stare insieme ha dato molto conforto ai suoi giocatori in quel momento difficile e incerto.

Vista la grande popolarità del titolo, nel 2021 è stato reso disponibile un DLC (*Downloadable Content*) a pagamento, *Happy Home Paradise*, un'espansione che ripropone le funzionalità e lo spirito dello spin-off per *Nintendo 3DS* del 2015.

Da marzo 2024, invece, sono disponibili alla vendita diversi set *LEGO* dedicati a questo brand *Nintendo*. Finora ne sono stati rilasciati 14.

Nintendo: dalle carte da gioco ai videogiochi

"[...]Siamo convinti che diffondere il buonumore nella società tramite i nostri prodotti e servizi debba essere una parte fondamentale della nostra RSI. Facendo leva su questa nostra politica, intendiamo impegnarci a creare sorprese sempre nuove."

Furukawa Shuntaro, Presidente e amministratore delegato *Nintendo*.

"Per Nintendo, la tecnologia non è mai stata fine a sé stessa: è solo uno strumento per creare esperienze di gioco sorprendenti e memorabili."

— Satoru Iwata, *Chiedi a Iwata*

"L'azienda giapponese ha sempre avuto una filosofia incentrata sul concetto di 'gioco' come forma di connessione sociale e immaginazione, ben prima dell'arrivo dell'elettronica."

— Florent Gorges, *La storia di Nintendo*, Vol. 1

Nintendo (任天堂) fu fondata nel 1889 a Kyoto, in Giappone, dall'imprenditore Fusajiro Yamauchi. L'azienda, inizialmente, produceva e distribuiva principalmente carte da gioco, in particolare quelle *Hanafuda* (delle carte da gioco tradizionali del Sol Levante).

Negli anni l'impresa ottiene successo e inizia a produrre carte da gioco di ogni tipo firmando persino un accordo con *Disney* nel 1959 per produrre carte tematizzate con i personaggi dell'azienda americana.

Negli anni 60, con la gestione di Hiroshi Yamauchi, *Nintendo* prende una direzione un po' confusa che porta a una serie di insuccessi: avvia una compagnia di taxi, investe sui *love hotel* (alberghi a ore per coppie) e produce elettrodomestici.

La vendita di alcuni giocattoli però si rivela azzeccata.

Ultra Hand, ideato nel 1966 dall'ingegnere Gunpei Yokoi (futuro creatore del *Game & Watch* e del *Game Boy*), vendette 1,2 milioni di unità risolvendo le finanze di *Nintendo*. Il giocattolo si presentava come una pinza telescopica a forma di forbice utile per afferrare oggetti lontani.

Dal 1973, l'azienda, inizia a realizzare e commercializzare videogiochi cercando di proporre sempre esperienze innovative di intrattenimento (es. *Laser Clay Shooting System* e *Wild Gunman*).

Nel 1980 viene fondata a New York la sede americana. Inizia la vendita dei primi giochi elettronici portatili, *Game & Watch*, che si rivela un successo. Da qui *Nintendo* inaugura una lunga serie di traguardi nell'ambito videoludico: nel 1983 il *Nintendo Entertainment System (NES)*, nel 1989 l'iconico *Game Boy* venduto insieme all'altrettanto famoso *Tetris*. Quest'ultima console (includendo anche la versione *Color*) vendette ben 118,69 milioni di unità, anche complice del successo mondiale della serie di videogiochi *Pokémon* disponibili esclusivamente per la piattaforma. Il *Super Nintendo Entertainment System (SNES)*, nel 1990, ha venduto 49 milioni di unità grazie anche a rinomati titoli in esclusiva come *Super Mario World*, *The Legend of Zelda: A Link to the Past* e *Super Metroid*.

Nel 1996 esce la console casalinga a cartucce *Nintendo 64*, ora ricordata, in particolare, per *Super Mario 64* e *The Legend of Zelda: Ocarina of Time*.

Dagli anni 2000 si sono susseguite diverse console: nel 2001 *Game Boy Advance* e *Nintendo GameCube*, *Nintendo DS* nel 2004 (vendute 154 milioni di unità) e l'innovativa *Wii* nel 2006, altro grande successo commerciale.

Nel 2011 esce il *Nintendo 3DS* e l'anno seguente la poco acclamata *Wii U*, la console casalinga *Nintendo* meno venduta di sempre (poco più di 13 milioni di unità vendute).

Nel 2017 viene messa in vendita l'attuale *Nintendo Switch* che conta, attualmente più di 150 milioni di console nel mondo.

Il 5 giugno 2025 uscirà infine *Nintendo Switch 2*, versione potenziata e migliorata dell'attuale macchina giapponese.

L'azienda del Sol Levante è conosciuta anche famosissime saghe videoludiche come *Super Mario*, *Mario Kart*, *The Legend of Zelda*, *Super Smash Bros.*, *Metroid*, *Donkey Kong* e il già citato *Animal Crossing*.

Dal gioco tradizionale a quello digitale

Un progetto *Nintendo* molto interessante, soprattutto per l'ambito educativo ed espressivo è la linea di kit interattivi *Nintendo Labo* usciti nel 2018.

Che cos'è *Nintendo Labo*?

Dal sito *Nintendo* dedicato:

“Immagina di poter trasformare un semplice pezzo di cartone in qualcosa di diverso: una moto, una canna da pesca, un piano o qualsiasi cosa ti venga in mente!

Poi, aggiungi una console Nintendo Switch per portarli in vita!

Vinci una gara, prendi un pesce, suona...

Con Nintendo Labo, tutti possono scoprire la gioia di montare, giocare e scoprire. Divertiti ad osservare il funzionamento delle tue creazioni: potresti perfino inventare nuovi modi di giocare con i Toy-Con!”

Aperto un kit *Labo* l'utente troverà dei pezzi di cartone da montare, tramite incastri, secondo le istruzioni fornite. Una volta assemblato il tutto si inseriranno nella struttura gli elementi elettronici della console *Nintendo Switch* (*Joy-Con* e schermo) per rendere così digitalmente interattivo l'oggetto creato.

Nasce così un'esperienza ibrida e innovativa che fonde il gioco tradizionale ai *new media*. La compagnia giapponese però non si è fermata qui; ha indetto un'iniziativa per coinvolgere la *community* e a risvegliare la creatività e l'ingegno dei suoi utenti.

Nintendo Labo Creators Contest è un concorso che invitava i possessori di *Labo* a ideare, con cartone e altri materiali, un'esperienza inedita programmando il concept tramite la funzione *Garage Toy-Con* presente nel videogioco. Questa funzionalità permette di programmare, con facilità e immediatezza, senza bisogno di competenze professionali specifiche.

Questo prodotto ha avuto ampio utilizzo in ambito educativo, in particolare negli Stati Uniti per promuovere l'apprendimento *STEAM* (*Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica*) nelle scuole elementari.

Anche in Italia è stato realizzato un progetto sfruttando questo prodotto.

Nintendo Labo: assembly-play-discover è stato sviluppato in collaborazione con *L'Università di Milano Bicocca* e il *Dipartimento di Informatica* per proporlo a scuole primarie e secondarie. Questo progetto è condiviso e analizzato nella pubblicazione *Educational Robotics at Primary School with Nintendo Labo* di David Scaradozzi, Lorenzo Guasti, Margherita Di Stasio, Beatrice Miotti e Andrea Monteriù.

Grandi autori pedagogici hanno parlato a lungo dell'importanza del gioco tradizionale. Da Jean Piaget, che ha sottolineato l'importanza del gioco per lo sviluppo cognitivo in ogni fase della crescita, a Pierre Parlebas che ha evidenziato come i giochi popolari influenzano lo sviluppo del bambino in tutti i suoi aspetti.

Il tempo e la ricerca però non si sono fermati e i giochi tradizionali si sono evoluti insieme alle tecnologie disponibili.

I *Lego*, per esempio, ancora popolarissimi e amatissimi da grandi e piccini, stimolano la fantasia e la creatività dando la possibilità di creare e costruire quello che si vuole. Un concept analogo lo possiede il videogioco *Minecraft*, uscito ufficialmente nel 2011, ormai fenomeno globale con 300 milioni di copie vendute. *Minecraft* è ambientato in un mondo fatto di blocchi dove il giocatore può esplorare, costruire e condividere l'esperienza con altri giocatori.

La casa editrice *Erickson*, in collaborazione con *l'Università degli Studi di Trento*, ha espresso l'importanza dell'uso dei videogiochi per l'apprendimento e il potenziamento delle funzioni esecutive e per questo ha iniziato un progetto per validare scientificamente l'utilizzo della *gamification*.

Dall'articolo di Angela Cattoni dal sito *Erickson*:

“La gamification è, quindi, una metodologia che trae origine dai videogiochi e che offre l'opportunità di progettare attività—non strettamente ludiche—coinvolgenti ed efficaci che possono portare al soddisfacimento dei bisogni alla base dello sviluppo della motivazione intrinseca, che, secondo la Teoria dell'Autodeterminazione, sono il bisogno di relazione, il bisogno di competenza e il bisogno di autonomia.”

I videogiochi come strumento terapeutico e di interazione

Può il videogioco essere usato in ambito terapeutico? Può offrire un aiuto alla persona e al suo benessere?

Alain Berthoz nel suo lavoro *La vicarianza* studia la capacità del cervello umano di guarire ed adattarsi a un trauma o alla perdita di una abilità creando strategie alternative cognitive per affrontare una situazione o risolvere un problema.

L'uomo possiede una straordinaria capacità adattativa e trasformativa che può essere canalizzata grazie alle nuove tecnologie. Simulazioni, realtà aumentata e videogiochi possono essere strumenti efficaci per la riabilitazione e la stimolazione neuronale dei pazienti. Il cervello “crea mondi” dinamicamente per adattarsi al mondo esterno.

«Sono i mondi che l'uomo inventa nella realtà della vita quotidiana, trasformandola secondo i propri desideri. Sono i mondi che l'immaginazione plasma nei romanzi e nell'invenzione narrativa. Sono anche i mondi cui possiamo accedere con le moderne tecniche di imaging, e sono i mondi immaginari detti virtuali.» da *La vicarianza* di Berthoz.

Riguardo le potenzialità terapeutiche delle nuove tecnologie è interessante il contributo e il lavoro della *Fondazione ASPHI (Accessibilità e sostenibilità digitale delle persone con disabilità per habitat inclusivi)* attiva a Bologna.

Questa realtà *no profit* punta a “*promuovere l'inclusione delle persone con disabilità nella scuola, nel lavoro e nella società attraverso l'uso delle tecnologie digitali*”.

Il focus sull'accessibilità e l'usabilità digitale si concentra particolarmente sulle tecnologie per non vedenti e per gli anziani. Si impegnano a formare e sensibilizzare sull'uso terapeutico e assistivo delle tecnologie. La ricerca è anche rivolta alla didattica, per creare percorsi individualizzati, e all'inclusione sociale di tutti e di ognuno.

“Se resi accessibili, i videogiochi possono rappresentare una vera risorsa per la partecipazione, lo sviluppo di competenze, l'apprendimento e come strumenti per supportare la riabilitazione”. Dal sito della *Fondazione ASPHI*

Sempre nell'ambito del videogioco, come strumento per il benessere emotivo e mentale, è interessante citare i contributi del progetto *Video Game Therapy® (VGT)* ideato dallo psicologo psicoterapeuta Francesco Bocci nel 2019.

Attraverso il videogioco l'utente scopre se stesso, crea legami, esplora la gestione delle emozioni in un ambiente digitale, utilizzandolo come palestra di vita dove l'errore è concesso. Il team, oltre a fare ricerca e studi, si occupa di formazione volta a creare figure specializzate nell'ambito e allargare sempre di più i campi di utilizzo del loro approccio.

Inspirata da questi studi ho deciso di raccogliere dati e feedback dai giocatori della serie *Animal Crossing*, focalizzandomi sulla loro esperienza ludica durante la pandemia *COVID-19*. Ho così creato un sondaggio online tramite *Google Workspace*.

Ho condiviso il *link* del *form*, esplicitando l'uso e la finalità dei dati che avrei raccolto, sulle principali community italiane di *Animal Crossing* e *Nintendo* su gruppi *Facebook*: *Caffetteria New Horizons*, *Nintendo Switch/Switch 2 Italia* e *Animal Crossing New Horizons ITALIA OFFICIAL*.

Il sondaggio è stato reso disponibile per una settimana (da martedì 1 aprile 2025 a martedì 8 aprile 2025).

Si componeva di 32 domande con risposte chiuse e aperte. La compilazione non era obbligatoria.

Al termine del periodo ho raccolto 191 sondaggi. Qui di seguito le domande poste e successivamente i risultati con le relative riflessioni.

Animal Crossing - La tua esperienza

Un sondaggio sulla tua esperienza con i videogiochi Animal Crossing. Condotta per fini di ricerca per una tesi universitaria. Grazie per la collaborazione!

1. Quanti anni hai?

2. Qual è la tua identità di genere?

Donna

Uomo

Non binario

Preferisco non rispondere

Altro:

3. Qual è il dispositivo che utilizzi di più per videogiocare?

Nintendo Switch

PlayStation 5

Xbox Series X

Pc

Smartphone

Tablet

Nvidia Shield

Altro:

4.Quante ore circa videogiochi alla settimana?

5.Quali di questi titoli di Animal Crossing hai giocato?

Animal Crossing N64/GameCube

Animal Crossing Wild World

Animal Crossing Let's go to the city

Animal Crossing New Leaf

Animal Crossing New Horizons

Animal Crossing Happy Home Designer

Animal Crossing Amiibo Festival

Animal Crossing Pocket Camp

6.Quale è stato il primo titolo di Animal Crossing a cui hai giocato?

Animal Crossing N64/GameCube

Animal Crossing Wild World

Animal Crossing Let's go to the city

Animal Crossing New Leaf

Animal Crossing New Horizons

Animal Crossing Happy Home Designer

Animal Crossing Amiibo Festival

Animal Crossing Pocket Camp

7.Quanti anni avevi quando hai giocato per la prima volta a un titolo di Animal Crossing?

8.Qual è il tuo Animal Crossing preferito?

Animal Crossing N64/GameCube

Animal Crossing Wild World

Animal Crossing Let's go to the city

Animal Crossing New Leaf

Animal Crossing New Horizons

Animal Crossing Happy Home Designer

Animal Crossing Amiibo Festival

Animal Crossing Pocket Camp

9. Perché? Quali elementi te lo fanno preferire agli altri?

10. Qual è l'ultimo titolo di Animal Crossing a cui hai giocato?

Animal Crossing N64/GameCube

Animal Crossing Wild World

Animal Crossing Let's go to the city

Animal Crossing New Leaf

Animal Crossing New Horizons

Animal Crossing Happy Home Designer

Animal Crossing Amiibo Festival

Animal Crossing Pocket Camp

11. Attualmente stai giocando a un titolo di Animal Crossing?

Sì

No

12. Se hai risposto no, da quanto tempo non ci giochi?

13. Hai giocato ad Animal Crossing New Horizons?

Sì

No

14. Se sì, come sei venuto a conoscenza della sua esistenza?

Sono fan dei titoli Animal Crossing

Nintendo Direct

Social

Pubblicità in tv

Pubblicità sul web

Siti specializzati

Consigliato da amici

L'ho visto in esposizione in negozio

Altro:

15. Se sì, come hai ottenuto Animal Crossing New Horizons?

L'ho comprato

È stato un regalo

Me l'ha prestato un amico/amica

È di un membro della mia famiglia

Altro:

16. Di Animal Crossing New Horizons hai la versione fisica o digitale?

Copia fisica

Versione digitale

17.Quante ore circa ci hai giocato finora?

18.Hai mai giocato con altri giocatori connettendoti online su Animal Crossing New Horizons?

Sì

No

19.Hai mai fatto parte di una community online di Animal Crossing New Horizons?

Sì

No

20.Se sì quale/quali? (es. gruppi su Facebook, gruppi Telegram o Whatsapp)

21.Hai giocato ad Animal Crossing New Horizons durante il periodo del Covid-19?

Sì

No

22.Se sì. Cosa ricordi di quel periodo in relazione alla tua esperienza su Animal Crossing?

23.Durante quel periodo hai stretto nuove amicizie grazie ad Animal Crossing New Horizons?

Sì

No

Altro:

24.Ti ricordi quante ore giocavi al giorno ad Animal Crossing durante il periodo del Lockdown?

25.Animal Crossing New Horizons ha soddisfatto le tue aspettative?

Sì

No

Altro:

26.Cosa ti piace dei titoli di Animal Crossing?

27.Cosa NON ti piace o vorresti migliorare dei titoli di Animal Crossing?

28.Nel caso di un futuro rilascio di un nuovo titolo, ti interesserebbe giocarlo?

Sì

No

29.Cosa ti aspetti da un nuovo titolo? Che meccaniche vorresti fossero implementate?

30.Possiedi dei Set Lego Animal Crossing? Se sì quali?

31.Possiedi degli Amiibo Animal Crossing? Se sì quali?

32.Grazie per il tuo tempo e la tua disponibilità! Se hai commenti, consigli o osservazioni su questo sondaggio o su Animal Crossing scrivi pure qua! Il tuo contributo è importante!

Risultati e riflessioni:

1. Quanti anni hai?

Da questi dati vediamo come la fascia di età 25-34 anni rappresenti la fetta più grande di utenza (54,76% degli intervistati). È interessante però notare come, in realtà, sia apprezzato da giocatori di ogni età. È da tenere anche presente che in questi dati, essendo stati raccolti da *Facebook*, manchino totalmente info sull'utenza giovanissima dei minorenni. Una ricerca statistica condotta da *Nintendo Life* ha però rilevato che la maggior parte dei giocatori abbia tra i 20 e i 30 anni, dato in linea con la nostra indagine.

2. Qual è la tua identità di genere?

Qual è la tua identità di genere?

188 risposte

Riguardo l'identità di genere abbiamo una netta prevalenza femminile (87,8%) e solo un 10,1% maschile e un 2,1% non binario. Possiamo supporre che l'utenza attiva, attualmente sui gruppi *Facebook* citati, sia prevalentemente femminile. Questi dati trovano conferma dall'analisi della rivista giapponese *Nintendo Dream* (ニンテンドードリーム) che ha affermato che nel 2020 il 60-70% dei giocatori erano donne.

3. Qual è il dispositivo che utilizzi di più per videogiocare?

Nintendo Switch, dato anche il contesto in cui è stato condiviso il sondaggio, rappresenta il dispositivo più utilizzato dall'utenza con un 78,01% di preferenza.

4. Quante ore circa videogiochi alla settimana?

Distribuzione del tempo settimanale dedicato ai videogiochi

Il 32% degli utenti passa tra le 6 e le 10 ore settimanali a videogiocare, in linea con i dati di *IIDEA* sugli utenti italiani (*Italian Interactive Digital Entertainment Association*). Il 28% gioca invece tra le 3 e le 5 ore.

5. Quali di questi titoli di Animal Crossing hai giocato?

Quali di questi titoli di Animal Crossing hai giocato?

190 risposte

Come si poteva prevedere, la quasi totalità degli intervistati ha giocato all'ultimo titolo per *Nintendo Switch*. *Wild World* (*Nintendo DS*), *New Leaf* (*Nintendo 3DS*) e *Happy Home Designer* (*Nintendo 3DS*) sono

stati giocati da circa la metà dell'utenza confermando il successo della saga dopo l'approdo sulle console portatili.

Il titolo mobile, *Animal Crossing: Pocket Camp*, è stato utilizzato quasi dal 60% del campione.

6. Quale è stato il primo titolo di Animal Crossing a cui hai giocato?

Quale è stato il primo titolo di Animal Crossing a cui hai giocato?

190 risposte

Il 50% degli intervistati ha iniziato la sua esperienza con il titolo *Nintendo DS*, *Animal Crossing: Wild World* uscito nel 2005. Il dato conferma l'importanza della natura portatile per un gioco *life simulator*.

Il 23,7% si è avvicinato con l'ultimo titolo per *Nintendo Switch*.

7. Quanti anni avevi quando hai giocato per la prima volta a un titolo di Animal Crossing?

- **0-9 anni:** 15.22%
- **10-14 anni:** 32.61%
- **15-19 anni:** 8.15%
- **20-29 anni:** 23.91%
- **30-39 anni:** 10.87%
- **40-49 anni:** 8.70%
- **50+ anni:** 0.54%

Il 32,61% del campione si è approcciato al brand nella prima adolescenza, tra i 10 e i 14 anni.

Rilevante è anche la fascia 20-29 anni che occupa il 23,91%.

8. Qual è il tuo Animal Crossing preferito?

Qual è il tuo Animal Crossing preferito?

189 risposte

Quasi 70% del campione ha espresso *Animal Crossing: New Horizons* come preferenza. Il titolo è il più recente e ricco della serie e forse anche l'averlo giocato durante la pandemia ha influito emotivamente sulla scelta. *New Leaf* e *Wild World*, si ritagliano un 12,2% e un 11,1% dei voti. Interessante notare che solo un intervistato ha indicato il titolo *mobile*, *Pocket Camp*, come il suo preferito.

9. Perché? Quali elementi te lo fanno preferire agli altri?

Ecco alcune delle risposte più indicative riguardo *New Horizons*, il titolo più apprezzato dal campione preso in esame:

“Credo che New Horizons ha arricchito [sic] l'esperienza su più fronti limando il titolo dove era più spigoloso e fastidioso. Ci sono ancora margini di miglioramento e si possono ripescare belle cose dai titoli passati e approfondire i tratti caratteriali dei personaggi ma ad oggi credo rappresenti il più grande salto nella serie Animal Crossing. Preso alla sua uscita conto ad oggi 1805 ore”.

“Credo che la community fosse più unita rispetto ai titoli precedenti grazie a modalità di comunicare e incontrarsi più facili e veloci. Inoltre la meccanica del terraforming ha apportato moltissima personalizzazione alle isole, elemento esclusivo di questo titolo.”

“Perché ho giocato tantissimo con amici, conoscenti e sconosciuti tramite l'online, facendo un'esperienza di condivisione completamente diversa da qualsiasi altro videogioco.”

Eccone invece riguardo a *New Leaf*:

“L'isola di Tortimer con i minigiochi, l'essere sindaco e modificare il villaggio senza troppa permissività, la via del mercato, il quartiere sbircia case, i personaggi speciali e i cittadini con [sic] discorsi più vari.”

“È molto aggiornato e non ha le funzioni da divinità che hai in *new horizon*, rifare l'isola quando la distruggi sembra più un lavoro, mentre su *new leaf* era molto più tranquillo.”

10. Qual è l'ultimo titolo di Animal Crossing a cui hai giocato?

Qual è l'ultimo titolo di Animal Crossing a cui hai giocato?

189 risposte

Come prevedibile, l'82,5% ha giocato a *New Horizons* più recentemente.

È interessante il dato su *Happy Home Designer* (9,5%) per *Nintendo 3DS* uscito 10 anni fa, nel 2015, ancora oggi giocato da una parte degli intervistati.

11. Attualmente stai giocando a un titolo di Animal Crossing?

Attualmente stai giocando a un titolo di Animal Crossing?

190 risposte

Una larga fetta del campione (65,3%) passa attualmente del tempo su un titolo della serie.

12. Se hai risposto no, da quanto tempo non ci giochi?

Il dato più alto, 31,34%, non gioca da 3-6 mesi. Segue un 29,85% che ha smesso da 1 anno. Più del 15% ha interrotto da più di 2 anni.

13. Hai giocato ad Animal Crossing New Horizons?

Hai giocato ad Animal Crossing New Horizons?

189 risposte

Come prevedibile, vista la condivisione sui gruppi *Facebook* dedicati al gioco e al mondo *Nintendo*, la quasi totalità del campione ha giocato all'ultimo titolo della serie uscito nel 2020.

14. Se sì, come sei venutò a conoscenza della sua esistenza?

Se sì, come sei venuta a conoscenza della sua esistenza?

189 risposte

Il 57,1%, il dato più alto, ne è venuta a conoscenza essendo fan dei titoli. Il 23,3% l'ha conosciuto tramite un *Nintendo Direct*, una presentazione video ufficiale dell'azienda videoludica giapponese, e un 16,9% grazie ai *social*. Una grande fetta del campione, 58,1%, ne ha avuto conoscenza grazie a internet (*direct, social, web, siti specializzati, content creators...*).

15. Se sì, come hai ottenuto Animal Crossing New Horizons?

Se sì, come hai ottenuto Animal Crossing New Horizons?

189 risposte

Il 75,7% l'ha comprato e quasi il 20% lo ha ricevuto in regalo.

16. Di Animal Crossing New Horizons hai la versione fisica o digitale?

Di Animal Crossing New Horizons hai la versione fisica o digitale?

189 risposte

Ben il 74,1% possiede la copia fisica del titolo.

17. Quante ore circa ci hai giocato finora?

I risultati del campione preso in esame mostrano un profondo attaccamento a questo titolo. Il 30% degli intervistati ha giocato oltre 1000 ore al titolo. Il 90% ha accumulato più di 100 ore.

18. Hai mai giocato con altri giocatori connettendoti online su Animal Crossing New Horizons?

Hai mai giocato con altri giocatori connettendoti online su Animal Crossing New Horizons?

190 risposte

Ben l'85,3% ha sfruttato la componente *online* giocando al titolo. Il 14,7% invece ha affrontato il gioco "in solitaria" preferendo non connettersi con altri utenti. C'è da tenere in considerazione che le funzionalità *online* erano e sono disponibili solo per chi ha attivo l'abbonamento *Nintendo Switch Online* (un servizio aggiuntivo a pagamento).

19. Hai mai fatto parte di una community online di Animal Crossing New Horizons?

Hai mai fatto parte di una community online di Animal Crossing New Horizons?

189 risposte

Questo dato è molto interessante, prendendolo in considerazione con i dati della domanda precedente. Circa l'85% del campione non ha sfruttato l'online ma il 91% ha fatto parte di una *community online* di *Animal Crossing*. Questa percentuale più alta probabilmente è dovuta al fatto che questi utenti hanno interagito con queste *community* per condividere idee, progetti e chiedere consigli.

20. Se sì quale/quali? (es. gruppi su Facebook, gruppi Telegram o Whatsapp)

Tenendo conto che il sondaggio è stato pubblicizzato su gruppi *Facebook*, la preferenza dell'88% era molto prevedibile. Al secondo posto abbiamo l'*app* di messaggistica *Telegram*.

21. Hai giocato ad Animal Crossing New Horizons durante il periodo del Covid-19?

Hai giocato ad Animal Crossing New Horizons durante il periodo del Covid-19?
190 risposte

Il 66,8% del campione ha giocato al titolo durante la pandemia. Un buon 33,2% invece no. In base a questo ultimo dato possiamo dedurre che il titolo *Nintendo* è riuscito ad attirare nuovi utenti anche dopo la fine del periodo *COVID-19*.

22. Se sì. Cosa ricordi di quel periodo in relazione alla tua esperienza su Animal Crossing?

Ecco le risposte più significative:

“È stata una grande cosa. L'uscita del titolo in quel particolare periodo storico ha permesso di mantenere attivi i contatti social. Personalmente avendo contratto il COVID mi ha consentito di

tenermi impegnata grazie a mansioni ed eventi giornalieri. E cosa ancora più importante di conoscere nuove persone!”

“Ricordo che passavo gran parte delle mie giornate su Animal Crossing e ricordo il grande senso di comunità che si era creato con gli altri membri delle community. Ho anche creato amicizie con persone che sento - sporadicamente - tuttora e che ricordo con tanto affetto!”

“Me lo regalò il mio fidanzato per il mio compleanno, che cadeva durante il lockdown, non potevamo vederci perché vivevamo in due case separate e allora usavamo Animal Crossing per andare a trovarci l'un l'altra e farci compagnia ❤️.”

“Mia zia (come una mamma) è morta il giorno prima che mi arrivasse il gioco da amazon, quindi oltre a giocare spesso perché chiusa in casa causa quarantena, mi teneva compagnia e mi faceva staccare dai “problemi della vita reale”.

“A parte la preoccupazione per amici e familiari ho vissuto molto bene quel periodo anche grazie al gioco che mi ha completamente impegnata e ho potuto dedicargli tutto il tempo che volevo (ero in cassa integrazione).”

“Mi rilassava, quando ero in quarantena con il mio fidanzato (che stava per lasciarci le penne, perché aveva preso il Covid nella forma più aggressiva) mi ha salvata dal baratro.”

“Ero rinchiusa nella struttura dove lavoravo, non vedevo la mia famiglia, facevo orari assurdi e vivevo e assistevo a cose terribili. Animal crossing non mi ha fatto impazzire.”

“Che mi ha aiutata a gestire l'ansia e la rabbia.”

I concetti espressi più comunemente nelle risposte sono *compagnia, rilassamento, amici, lockdown, routine, evasione e community*. Per questi utenti il titolo è stato fondamentale per restare a galla in quel periodo e riuscire a diminuire lo stress.

23. Durante quel periodo hai stretto nuove amicizie grazie ad Animal Crossing New Horizons?

Durante quel periodo hai stretto nuove amicizie grazie ad Animal Crossing New Horizons?

150 risposte

Più della metà degli intervistati (52%) non ha stretto nuove amicizie. Il 40% invece sì. Quest'ultimo dato è sicuramente rilevante andando a confermare la possibilità di relazione e socialità che i videogiochi possono offrire.

24. Ti ricordi quante ore giocavi al giorno ad Animal Crossing durante il periodo del Lockdown?

0-2 ore ~15%

2-4 ore ~32%

4-6 ore ~26%

6-8 ore ~14%

8+ ore ~10%

Il restante 18% ha dato risposte vaghe o non ricordava precisamente. Alcuni dichiarano invece 12-15 ore al giorno di gioco. Si presenta così un quadro molto variegato dove il 32% giocava mediamente dalle 2 alle 4 ore giornaliere. Segue un 26% con 4-6 ore. Secondo un'indagine *IIDEA* (*Italian Interactive Digital Entertainment Association*) il tempo di gioco medio durante la pandemia era 13 ore alla settimana, dato maggiore rispetto a quello degli anni precedenti.

25. Animal Crossing New Horizons ha soddisfatto le tue aspettative?

Soddisfazione dei giocatori per Animal Crossing: New Horizons

Il 68% è soddisfatto dell'esperienza. Un 20% l'ha apprezzato ma con riserve e critiche: strumenti che si usurano, dialoghi ripetitivi, assenza di alcuni personaggi dai titoli precedenti e bisogno di maggior personalizzazione, sono i commenti più comuni. Il 12% invece non ha apprezzato il titolo ed è rimasto deluso dalla mancanza di contenuti e aggiornamenti.

26. Cosa ti piace dei titoli di Animal Crossing?

Ecco alcuni contributi:

“È un mondo perfetto nel quale isolarsi quando quello reale ci sembra troppo imperfetto.”

“La spensieratezza con cui ci si gioca, il fatto che segua gli eventi della vita vera (es. Carnevale, Pasqua, Ferragosto ecc. anche se chiamati in modo diverso), l'informazione che diffonde (es. curiosità su insetti, pesci, fossili ecc.) e il fatto che non c'è un modo in cui giocarlo, ognuno è libero di creare il proprio piccolo mondo come vuole.”

“Ho un forte legame affettivo e mi riporta alla mia infanzia ma oltre a questo AC lo apprezzo su tutti gli aspetti: un'idea [sic] di gioco originale, rilassante e divertente. Musiche indimenticabili, cura nei personaggi e nel mondo. Ci sono anche dei piccoli bei messaggi di tanto in tanto.”

“Il modo in cui gli abitanti ti fanno sentire parte di quel mondo dicendoti che sei fantastica sei una grande amica, il modo in cui ci sono molti obiettivi da fare tipo completare i pesci insetti per il museo ecc.. non so penso sia un gioco semplice ma che ha fatto compagnia a molti di noi sin dall'infanzia quindi quando lo si gioca sfiorano i ricordi passati in cui passavamo le ore a giocare perché non avevamo responsabilità ed eravamo senza pensieri.”

“È super rilassante e mi permette di dare sfogo alla fantasia, posso distruggere tutto e ricostruire tutto ogni volta che voglio.”

“L'assenza di game over e la tranquillità nel poter organizzare la propria sessione di gioco.”

Le risposte aperte hanno evidenziato molti aspetti interessanti. L'85% parla del senso di tranquillità e relax che comunica il titolo. Molti lo descrivono come un rifugio sicuro dalla realtà. Un 72% mette al centro la creatività e la personalizzazione. Il 58% apprezza i personaggi (*NPC, non playable character*). Il 50% evidenzia il senso di libertà che ti comunica l'esperienza. Il 47% ha amato l'aspetto legato all'arredamento. Il 38% ha amato l'atmosfera e le musiche. Il 35% delle risposte ha apprezzato l'aderenza al tempo reale e agli eventi stagionali che rendono il gioco "vivo". Il 27% ha parlato anche dell'aspetto legato al collezionismo di insetti, pesci, fossili e opere d'arte. Il 22% ha nominato l'effetto nostalgia legato alla serie e ai ricordi della loro infanzia; il titolo per loro è un pezzo di cuore. Infine il 15% ha apprezzato molto la componente *online*.

27. Cosa NON ti piace o vorresti migliorare dei titoli di Animal Crossing?

Di seguito alcuni feedback:

“Diciamo che tende ad essere ripetitivo e monotono alla lunga, servirebbero delle missioni da fare non solo durante il tutorial; il coinvolgimento con i personaggi potrebbe essere più dinamico come nei vecchi animal crossing; alcune funzioni potrebbero essere migliorate per esempio se sto su un'altra isola di un altro giocatore non si può interrompere ogni volta qualsiasi cosa perché qualcuno sta arrivando o deve uscire; anche i dialoghi avrebbero bisogno della funzione di skip; terra formare andrebbe migliorato: se sto costruendo un terrapieno e sbaglio a orientarmi non mi dovrebbe distruggere ciò che ho appena creato per esempio ... se creo creo e basta, se sto distruggendo, distruggo e basta non tutti e due insieme.”

“L'ultimo titolo (New Horizon) l'ho trovato monotono e stressante, il building dell'isola è lungo, l'animazione della costruzione o distruzione di terreno che si ripete per ogni blocco è una grandissima perdita di tempo. Io amo cambiare la mia città/isola, ma con new horizon ci ho rinunciato perché ci

metto un giorno a fare solo una piccola zona. Non mi è piaciuto che mancasse l'online come su New Leaf.”

“L'online, fai l'isola carina e ok, la vengono a visitare ok, ma non sono un museo, ci starebbero minigiocchi da fare, quelli che ci sono sono un po' vuoti, magari sarebbe stato anche carino se potessero aiutare gli amici alla costruzione dell'isola.”

“Ridare agli animali personalità più caratteristiche e uniche anziché avere delle divisioni per categorie. Vorrei anche la possibilità di cambiare l'audio con le musiche degli altri titoli.”

“Vorrei che fosse seguito un po' di più come gioco, con nuovi aggiornamenti, e tornerei volentieri indietro ad un po' “meno” possibilità di modificare l'isola.”

Le critiche più comuni riguardano il desiderio di più aggiornamenti per donare sempre novità all'esperienza. I dialoghi ripetitivi e limitati degli *NPC* hanno stancato i videogiocatori; sarebbe interessante, per un titolo futuro, l'introduzione di una *IA* per simulare interazioni più variegata e ricche. In tantissimi chiedono anche un miglioramento/semplificazioni di alcune meccaniche di gioco come la modifica dell'isola e la creazione di oggetti e strumenti.

28. Nel caso di un futuro rilascio di un nuovo titolo, ti interesserebbe giocarlo?

Nel caso di un futuro rilascio di un nuovo titolo, ti interesserebbe giocarlo?

187 risposte

Quasi la totalità delle risposte ha interesse a giocare a un nuovo titolo.

29. Cosa ti aspetti da un nuovo titolo? Che meccaniche vorresti fossero implementate?

Ecco alcune delle risposte più significative:

“Più oggetti con cui poter interagire in gioco, per esempio una bicicletta/monopattino functional [sic] da usare per spostarsi più velocemente sulla mappa. Sarebbe bello inoltre poter visitare con gli amici una porzione di mappa "incontaminata" (un po' come le isole deserte in ACNH) ma più estesa. Un sistema di personalizzazione dei capi di abbigliamento e degli oggetti più semplice e intelligente.”

“La possibilità di ruotare gli elementi di 45 gradi, così come la possibilità di tenere la visuale leggermente tiltata verso destra o sinistra anche quando ti muovi e non solo nella modalità foto, penso che darebbe molta più varietà al gameplay. Anche la possibilità di arredare i rialzi con oggetti a parete o il pavimento con dei tappeti non sarebbe male.”

“Sicuramente ampliamento del catalogo di pesci, insetti e fossili. Ampliamento del catalogo mobili, miglioramento dialoghi e interazioni, più eventi stagionali, rilascio di aggiornamenti costanti, interazione online più controllata con possibilità di non devastare le città altrui quando si è in visita.”

“Come sopra, degli aggiornamenti magari meno frequenti ma più costanti. Sarebbe bello anche valorizzare il multiplayer, per esempio dare la possibilità di avere isole “condivise” su cui si possa lavorare insieme (ad es. come su Stardew Valley).”

La maggior parte degli utenti vorrebbe più personalizzazione, minigiochi e attività da fare. Molti vorrebbero anche un miglioramento di meccaniche per semplificare certe operazioni e rendere il gioco più “comodo”. Anche l’aspetto dell’online interessa molto; poter interagire di più con gli altri giocatori e giocare assieme in maniera più profonda (es. costruire e decorare insieme un ambiente condiviso).

30. Possiedi dei Set Lego Animal Crossing? Se sì quali?

Il 63% non possiede nessun set. Solo il 7% possiede tutti i set usciti. Il 5% non ne ha ma sta valutando l’acquisto. Il restante 25% possiede qualche set. Il set *Osservando le Stelle con Celeste* è posseduto da molti, forse anche complice il prezzo di listino più basso della linea (9.99 euro). Questi dati sono significativi in quanto fanno intuire che solo il 37% dei videogiocatori ha interesse per un prodotto ufficiale del brand ma non legato all’aspetto videoludico.

31. Possiedi degli Amiibo Animal Crossing? Se sì quali?

Distribuzione del possesso di Amiibo tra i giocatori di Animal Crossing

Il 34% non possiede *Amiibo* (nessuna carta, statuetta o altro). Il 26% possiede carte *Amiibo* (anche versioni non ufficiali acquistate da *Temu* o altri siti). Il 40% possiede delle statuette. Il 66% quindi possiede, in una qualche forma, questi supporti utili anche per ottenere contenuti esclusivi nei videogiochi della saga.

32. Grazie per il tuo tempo e la tua disponibilità! Se hai commenti, consigli o osservazioni su questo sondaggio o su Animal Crossing scrivi pure qua! Il tuo contributo è importante!

Di seguito alcune delle risposte più significative e interessanti:

“Da persona che utilizza i videogiochi anche in modo “terapeutico” sarebbe bello indagare sui benefici dei videogiochi sulla psicologia delle persone, per il resto in bocca al lupo... fantastico tema !”

“Nel punto in cui chiedi il tempo di gioco in relazione al covid avrei aggiunto una nota se si lavorava o meno. Altrimenti potresti avere il dato avallato tra chi è studente, chi lavora ma era a casa, chi era disoccupato e chi lavorava nei servizi essenziali. O magari scopri che chi lavorava nei servizi essenziali scaricava lo stress sul gioco appena possibile e giocava più di tutti 🤖.”

“Bellissimo, forse un po' lungo, magari molti non hanno la pazienza. Ma se giocano ad animal crossing la pazienza l'avranno”.

“Ottimo sondaggio, scorribile, veloce e preciso!”

“È uno di quei titoli che riprendo quando ho voglia di staccare la spina, ne parlo sempre molto volentieri 😊 Grazie a te!”

“Quando si parla del lockdown sono tutti disperati, boh noi come famiglia ci siamo divertiti tantissimo, il tempo meteo era splendido, gli amici li avevamo vicini per ore grazie ad animal crossing. Quasi quasi una settimana l'anno si potrebbe rifermare tutto di nuovo ;).”

“È stato un piacere! Credo che Animal Crossing sia un titolo davvero singolare. Ancora prima di avermi fatto divertire, incuriosire e rilassare è riuscito a fare qualcosa di ancora più profondo: emozionare, affezionare e scaldare il cuore nei momenti un po' buii [sic]. E mi ha aiutato a capire che nella vita non si può "resettare"... e va bene così! I miei migliori auguri per la tesi! Un abitante di nome Wolf dalla sua Newbear.”

“Mi è piaciuto molto il sondaggio e spero che tutto ti vada per il meglio!!!!!! sappi che tvb anche se non ti conosciamo e che sei una persona fantastica continua così <3 (è sempre bello sentirselo dire).”

“È stato interessante passare 5 minuti di tempo a rispondere a queste domande che nemmeno io mi ero mai fatta . Tanti auguri per la tesina 🍀🍀🍀.”

“Complimenti per la tua tesi di laurea! E in bocca al lupo! Fosse per me saresti da 110 e lode solo per il tema della tesi!”

Il sondaggio è stato valutato, in linea di massima, molto positivamente. Per alcuni era un po' troppo lungo, per altri invece molto veloce e scorrevole. Un utente ha consigliato di inserire ulteriori domande per esplorare la situazione “pandemia e lockdown” dal punto di vista lavorativo per avere così più informazioni e contestualizzare al meglio i dati.

Da queste risposte, e dai dati del sondaggio, emerge l'importanza di *Animal Crossing* per il campione preso in esame. Per molti è stato un rifugio emotivo durante il *lockdown*, ha creato nuove connessioni e ha tenuto unite famiglie. Ha avuto e ha un impatto terapeutico e di conforto allo stress della vita di tutti i giorni.

Moltissimi hanno espresso interesse per il tema e l'uso accademico e culturale del sondaggio.

Considerazioni e ringraziamenti

Vista la natura del titolo e il periodo del lockdown, in seguito alla pandemia *COVID-19*, per tantissimi i titoli di *Animal Crossing* hanno assunto un valore affettivo molto profondo.

Il videogioco, per loro, non è solo un passatempo ma anche un rifugio, un'isola felice dove ritrovare la serenità e dimenticare i problemi della vita vera. Un luogo dove ritrovare se stessi e connettersi in maniera differente, in un territorio sicuro, con gli altri.

I dati hanno rilevato un ventaglio di età dell'utenza molto variegato, una passione condivisa dai 13 fino ai 71 anni, nel nostro campione prevalentemente femminile.

Un ponte di collegamento intergenerazionale che apre possibilità di utilizzo di questo tipo di *new media* in vari ambiti (terapeutico, inclusivo e relazionale).

Ringrazio infinitamente tutti i 191 videogiocatori che hanno investito il loro tempo nella compilazione del sondaggio. Ho percepito tutto il loro entusiasmo e amore per un media a cui anche io sono molto affezionata!

Spesso sento parlare in televisione dei videogiochi in senso negativo (incitazione alla violenza, annientamento della creatività e dell'immaginazione). I videogame, come qualsiasi strumento, possono essere usati più o meno eticamente. Non devono di certo sostituire la vita vera, le interazioni faccia a faccia o il gioco tradizionale. Possono però essere usati per aiutare, supportare e proporre alternative differenti e inclusive.

Alain Berthoz sostiene che l'essere umano è naturalmente portato a mettersi nei panni dell'altro grazie alla capacità di simulazione interna. Nei videogame, questa capacità si presenta quando i giocatori si identificano con i personaggi o interiorizzano le relazioni che vivono nel gioco.

I videogame, in particolare i *life simulator* come *Animal Crossing*, ci coinvolgono multisensorialmente.

Questa immersione stimola la creazione di uno "spazio relazionale virtuale", in cui le relazioni sociali possono esprimersi con modalità differenti da quelle della vita vera, senza però sostituirle o eliminarle. In particolare, durante il *lockdown*, *New Horizons* è diventato uno spazio di incontro alternativo e "concesso" dalla legge.

Campi di applicazione

(Descrivere gli ambiti di applicazione dell'elaborato progettuale e i vantaggi derivanti della sua applicazione):

Questo project work può essere usato per comprendere di più i fenomeni sociali digitali, le implicazioni dovute alla solitudine. Può essere utile in campo medico, riabilitazione da traumi (come strumento per diminuire lo stress), curare depressioni, disturbi e aiutare a comprendere meglio le emozioni. Anche l'ambito educativo può trovare ispirazione da studi come questo. Il prendersi cura dell'altro, le interazioni che si creano e la trasmissione di conoscenze accademiche tramite la *gamification* (la possibilità di donare al museo pesci, insetti, fossili ed opere d'arte apprendendo così la loro storia). Il

titolo stimola anche la creatività dando la possibilità di arredare ambienti e creare persino abiti personalizzati.

Valutazione dei risultati

(Descrivere le potenzialità e i limiti ai quali i risultati dell'elaborato sono potenzialmente esposti):

Il sondaggio crea un quadro dell'esperienza di 191 utenti dei gruppi *Facebook* che ho elencato in precedenza. Il campione non è certo ampissimo ma apre comunque molte considerazioni e spunti di approfondimento. Di sicuro bisognerebbe allargare la platea a cui sottoporre il sondaggio e proporre anche interviste più approfondite faccia a faccia presso fiere del videogioco e eventi dedicati. Una collaborazione con la stessa *Nintendo* sarebbe auspicabile e arricchente. I dati, che possiede l'azienda, fornirebbero di certo ampio respiro al progetto rendendolo più attendibile a livello accademico. Oltre ad *Animal Crossing* si potrebbero affrontare anche altri titoli, concentrandosi per esempio sui *life simulator* come *The Sims 4*, *Stardew Valley*, *Palia* e il recente *inZOI*. Considerando l'uso sempre più comune di *IA* nell'ambito videoludico, non è così improbabile una futura generazione di giochi che sfrutta appieno le potenzialità di queste *machine learning*.